

ОХРИМЕНКО Елена Ивановна

*Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: oelenai@yandex.ru*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлен анализ научных публикаций отечественных и зарубежных авторов. В исследовании приведены доказательства, связанные с необходимостью развития детского туризма в регионах. Автором подтверждено, что Свердловская область обладает достаточными условиями для перспективного развития детского туризма. Представлены анализ и обозначена динамика отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления на современном этапе. Автором проведён анализ регионального проекта экскурсионных образовательных маршрутов «Урал для школы». Результаты проведённого исследования позволили автору выявить существующие проблемы отрасли детского туризма в регионе, разработать и обосновать решения, влияющие на развития детского туризма в регионе.

Ключевые слова: *детский туризм, развитие, современное состояние, динамика, регион, Свердловская область, перспективы*

Для цитирования: Охрименко Е.И. Современное состояние и перспективы развития детского туризма в Свердловской области // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 143–152. DOI: 10.5281/zenodo.14480531.

Дата поступления в редакцию: 4 июля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

UDC 379.85 EDN: SFAMFR
DOI: 10.5281/zenodo.14480531

Elena I. OKHRIMENKO

Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)

PhD in Pedagogy, Associate Professor; ORCID 0009-0006-5461-0092; e-mail: oelenai@yandex.ru

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S TOURISM IN THE SVERDLOVSK REGION

Abstract. *The article presents an analysis of scientific publications of domestic and foreign authors. The study provides evidence related to the need to develop children's tourism in the regions. The author confirmed that the Sverdlovsk region has sufficient conditions for the promising development of children's tourism. The analysis is presented and the dynamics of recreation in children's recreation organizations and their recovery at the present stage is indicated. The author analyzed the regional project of excursion educational routes "Ural for school." The results of the study allowed the author to identify the existing problems of the children's tourism industry in the region, to develop and substantiate solutions affecting the development of children's tourism in the region.*

Keywords: *children's tourism, development, current state, dynamics, region, Sverdlovsk region, prospects*

Citation: Okhrimenko, E. I. (2024). The current state and prospects for the development of children's tourism in the Sverdlovsk region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 143–152. doi: 10.5281/zenodo.14480531. (In Russ.).

Article History

Received 4 July 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

«Детский туризм – вид туризма, потребителями услуг которого являются дети в возрасте от 7 до 17 лет, отправляющиеся в организованное путешествие с образовательными, оздоровительными и познавательными целями в сопровождении руководителя туристской группы, на которого возложены обязанности законного детского представителя» [6, с. 36].

Детский туризм можно определить как одно из самых перспективных направлений развития на российском туристическом рынке.

Существующие программы отдыха для детей, на сегодняшний период времени, являются востребованными обществом. С помощью разработанных программ отдыха у детей возникает возможность познакомиться с новыми друзьями, познать особенности развития регионов, расширить свой кругозор. Кроме того, немаловажным фактором является укрепление здоровья детей, в рамках туристического маршрута, возможность заняться активными видами отдыха.

Проявляют особый интерес к развитию детского туризма родители, которые отправляют своих детей на отдых. Ребёнок получает массу впечатлений и положительных эмоций, а также соответствующее развитие в образовательном и культурном аспектах.

Государство также уделяет особое внимание развитию детского туризма, поскольку важным является не только всестороннее развитие, но и патриотическое воспитание детей. Кроме того, дети – это наше будущее, следовательно, необходимо создавать благоприятные условия для формирования личности ребёнка, приобщения его к историческим знаниям и истинным нравственным ценностям.

Важно отметить, что с одной стороны, развитие детского туризма является основополагающим и социально-значимым направлением, с другой стороны, необходимо своевременно выявлять проблемы и определять перспективы развития детского туризма в регионах на современном этапе.

Целью исследования является определение перспектив развития детского туризма в Свердловской области. Сформулированы основные задачи исследования: провести анализ научных публикаций по теме исследования; выявить проблемы и состояние развития детского туризма в Свердловской области; представить и обосновать перспективы развития детского туризма в регионе.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Достаточно большое количество научных статей, в настоящее время, посвящено рассмотрению вопросов, отражающих проблемы развития детского туризма. Среди работ можно выделить следующих авторов.

Е.В. Аигина и Н.И. Тульская [1] считают, что «детский туризм – один из массовых видов туризма – выполняет образовательную, воспитательную, оздоровительную и другие социально значимые функции. Это один из наиболее устойчивых секторов рынка туристских услуг» [1, с.506].

Авторы особо акцентируют внимание на том, что в первую очередь, детский туризм имеет социально-значимый статус. Необходимо также уделять особое внимание регулярной корректировке нормативно-правовых актов в отношении развития детского туризма на региональном и местном уровнях власти.

Авторами в работе особо отмечено, что в рамках развития детского туризма необходимо исследовать такие сегменты как оздоровительный и культурно-познавательный [1, с.506].

И.С. Михина и А.Д. Герберсгагина [6] в своём исследовании акцентируют особое внимание на том, что «детский туризм имеет социальный статус, что означает полное или частичное его финансирование за счёт государственного бюджета» [6, с. 36].

Авторы заостряют внимание на том, что органы социальной защиты принимают активное участие в помощи детям с отклонениями в физическом развитии и многодетным семьям. Именно органы социальной защиты предо-

ставляют необходимую информацию относительно отдыха детей на льготных условиях. Например, обеспечивают детей путёвками для отдыха в детских и оздоровительных лагерях.

«Бесплатно принимают детей от 7 до 15 лет из малоимущих семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, родители могут получить компенсацию за путёвку или туристический продукт, приобретённые самостоятельно или через работодателя. В разных регионах размер компенсации отличается и может варьироваться от 35 до 90%» [6, с. 36].

И.С. Михина и А.Д. Герберсагина [6] считают, что для улучшения ситуации в отношении развития детского туризма, необходимо, прежде всего, совершенствовать и обновлять туристическую инфраструктуру. Такое направление деятельности, в первую очередь, благоприятно повлияет на безопасность нахождения детей на отдыхе.

«К основным преимуществам детского туризма можно отнести: наличие постоянной целевой аудитории, преимущественно групповые туры, высокую востребованность и ритмичность поездок» [6, с. 40].

Е.И. Охрименко [7] в своём исследовании особое внимание уделяет рассмотрению вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, а также необходимости разработки новых туристических маршрутов, с помощью которых можно в большей степени популяризировать регионы и привлечь внимание туристов. «Главное, дать понять людям, что в нашей огромной стране есть необыкновенное множество природных и исторических достопримечательностей» [7, с. 193].

Туристические поездки дают возможность регионам быть узнаваемыми, иметь свою идентичность. У туристов появляется возможность познакомиться с культурой и бытом местных жителей, их уникальностью что «способствует повышению ценности опыта путешествий и одновременно культурной устойчивости» [12, 13].

Т.И. Грошева и М.С. Щербинина [2]

отмечают, что на современном этапе важно своевременно выявлять проблемы и решать вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и повышения качества оказываемых услуг. По мнению автора, это основные условия развития детского оздоровительного туризма. Кроме того, педагогические кадры, специалисты по работе с детьми должны понимать, что их педагогическая деятельность напрямую влияет на качество оказываемых услуг [2, с. 77].

Т.Н. Скоробогатова, И. Ю. Мараховская [10] отмечают, что детский вид туризма «способствует оздоровлению детей, их патриотическому и культурному воспитанию, формированию у молодого поколения коммуникабельности, навыков проживания в разной среде, вплоть до чрезвычайных обстоятельств» [10, с. 385]. Авторы подчёркивают, что «детский туризм – это вид активного отдыха группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, организованного с познавательной, спортивно-оздоровительной, учебной и другими целями» [10, с. 385].

Ю.С. Фесенко и И.Ю. Иванов [11] утверждают, что именно детский туризм благоприятствует умственному развитию детей. Школьники, в процессе туристического путешествия, пополняют свои знания по учебным предметам, таким как география, история, экономика, биология и др. Кроме того, у детей есть возможность расширить свой кругозор, познакомиться со спецификой регионов, с историческими местами, а также героическим прошлым своей страны. Всё это оказывает влияние на формирование у детей чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Особое внимание Ю.С. Фесенко и И.Ю. Иванов [11] уделяют решению задач, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения: «в решении задач нравственного воспитания, воспитания моральных и волевых качеств туризму принадлежит особая роль» [11, с. 203].

Как отмечают А.В. Пичко и И.Ю. Иванов [8], требуется рассматривать вопросы,

связанные с разработкой мотивационных аспектов в отношении учителей. Например, материальное поощрение за результативную и активную работу в рамках продвижения активного туристического отдыха школьников. На наш взгляд, у педагогов должна быть сформирована внутренняя мотивация относительно организации и продвижения детского активного туризма. «Одним из факторов, влияющих на уровень вовлеченности в программы активного туризма, является отсутствие желания (мотивации) у педагогов быть организатором детского активного туризма в образовательной организации» [8, с. 152]. Авторы отмечают, что в педагогический процесс необходимо включать организацию тематических экскурсий, путешествий, походов с учащимися. «Например, сложности в коммуникации учителя с родителями, а также ребёнка с родителями. Эти проблемы напрямую влияют на качество подготовки ребёнка к походу и сам поход» [8, с. 158]. Необходимо также, чтобы школа поддерживала туристические инициативы в отношении активного отдыха детей.

С.В. Подгорнова и М.К. Хащанская [9] утверждают, что детский туризм, в современных условиях, востребован образовательными учреждениями не в полной мере. Авторы в своём исследовании подтверждают необходимость своевременного выявления причин, связанных с развитием детского туризма [9, с. 33]. «Детский образовательный туризм можно рассматривать в качестве одного из важнейших направлений социально ориентированной политики России. Он является значимой частью учебного и воспитательного процесса, а навык проектирования и организации туристической деятельности входит в профессиональную компетентность современного педагога» [9, с. 38].

А.А. Лимпинская и Л.А. Савинкина [5] особо акцентируют внимание на развитии детского межрегионального туризма. В исследовании авторы обозначают условия, необходимые для дальнейшего развития данного вида туризма, например, упорядочение государст-

венно-частного партнёрства с помощью взаимодействия туроператоров – турагентств – муниципалитетов – региональных и краевых властей [5, с. 67]. Авторы в своём исследовании рассматривают вопросы, связанные с дальнейшим развитием рекреационно-развлекательного туризма, с помощью которого не только можно восстановить силы детей, но и поддерживать их психическое здоровье [5, с. 67].

С.А. Корсакова и Л.А. Савинкина [4] анализируют действие национальных проектов «Моя Россия» и «Дорогами Победы», подготовленных для развития детского туризма. Авторы делают акцент на том, что «... финансирование указанных программ и механизмы их реализации не позволили сделать доступными туристические поездки для каждого ребёнка. За период с 2012 по 2018 гг. реализации обеих государственных программ в них приняли участие менее 5% школьников страны» [4, с. 68-69]. Такая ситуация, как отмечают авторы, не должна повториться. Необходимо, в первую очередь, своевременно осуществлять контроль выполнения программ, а также анализировать причины, оказывающие негативное влияние на реализацию программ.

Ю.С. Константинов [3] представляет доказательства относительно того, что «созданная за десятилетия система туристско-краеведческой деятельности оказалась жизнеспособной, она выстояла. Дети ходят в походы, ездят на экскурсии, по всей стране организуются туристские слёты и соревнования, мероприятия по краеведению и ориентированию» [3, с.95]. Автор подчёркивает, что детский туризм необходимо развивать, так как является «одним из эффективных средств воспитания детей» [3, с. 96]. Автор обращает внимание на необходимость совершенствования туристско-краеведческой деятельности. Для этого нужно, в первую очередь, рассматривать системную и совместную работу специалистов, местных органов управления, государства и всех заинтересованных лиц [3, с. 96].

Таким образом, продвижение детского туризма – это первостепенная задача нашей

страны. Требуется создавать туристические программы, инновационные проекты, актуальные маршруты, направленные на развитие кругозора подрастающего поколения, нравственное воспитание и здоровье детей, а также формирование любви к своей Родине.

Материалы и методы исследования

«На 1 июня 2024 г. среди всего населения России доля детей в возрасте от 7 до 17 лет составила 11,81%»¹. В связи с этим государство рассматривает вопросы, связанные с организацией отдыха детей, в том числе в рамках разработанных детских туристических маршрутов.

«Политика Правительства Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития туризма на период до 2035 г., утверждённой 20 сентября 2019 г., в первую очередь направлена на развитие туристской инфраструктуры, в особенности детских лагерей» [6, с. 36].

Кроме того, организация детского туризма обязывает обеспечить высокий уровень безопасности, как физической, так и психологической. В связи с этим требуется не только персонал, который обеспечит высококачественный сервис, но и педагоги, которые умеют профессионально работать с детьми.

Рынок детского туризма в России имеет огромный потенциал для развития и расширения. На основании «базового варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики» «численность детей в возрасте от 7 до 17 лет за период с 2017 по 2022 годы увеличится на 14,5%, а к 2027 году общий рост составит 20,4% – до 20 492 млн человек»².

Туризм и путешествия в компании сверстников крайне положительно влияют на детей. Такие поездки позволяют детям узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми, сплотиться с коллективом, получить массу

впечатлений, которые они запомнят на всю жизнь, поэтому организация детского туризма в Свердловской области и по всей России является важной отраслью, которой стоит уделить больше внимания.

Можно утверждать, что Свердловская область в рамках заданной темы, обладает достаточными условиями для перспективного развития детского туризма. Во-первых, Свердловская область – это территория, на которой размещены редкие природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического наследия. Она охватывает большую часть территории Среднего Урала, а также часть Северного Урала. Площадь Свердловской области составляет 195 тыс. кв. км (17-е место в России), годовой бюджет данной местности в целом больше, чем этот же показатель по другим областям Уральского федерального округа³.

Во-вторых, Свердловская область имеет хороший потенциал для отдыха детей и их оздоровления. Проанализируем отдых в организациях отдыха детей и их оздоровления за период с 2020 по 2022 гг.⁴ (табл. 1).

Согласно данным, представленным в табл. 1, в 2020 г. численность отдохнувших детей в Свердловской области составила 22 216 чел., что составляет 3,14% по отношению ко всем отдохнувшим детям в Российской Федерации. В 2021 г. этот показатель существенно изменился: количество отдохнувших детей достигло 161 159 чел. и составило 4,48% от общего количества детей Российской Федерации, а в 2022 г. можно также наблюдать положительную динамику отдыха детей и их оздоровления, т.е. в Свердловской области отдохнули 181 513 детей, что составляет 4,62% от числа всех детей, побывавших на отдыхе.

¹ Население России. URL: <https://bdex.ru/naselenie/russia>

² Потенциал рынка детского туризма. URL: <https://research.mosgortur.ru/uploads/files/research/1/demo.pdf>

³ Закон Свердловской области от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изм.) (в ред. Законов Свердловской области от 17.06.2021 №44-ОЗ, от 08.12.2021 №110-ОЗ). URL: <https://docs.cntd.ru/document/571027181>

⁴ Распределение численности детей, отдохнувших за лето в организациях отдыха детей и их оздоровления. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pi_8-9.xlsx

Таблица 1 – Численность детей, отдохнувших за лето в организациях отдыха детей и их оздоровления⁵

Показатели \ Годы	2020	2021	2022	
Российская Федерация, чел.	707089	3597548	3925150	
Уральский федеральный округ (УрФО), чел.	163106	471115	535988	
Свердловская обл., чел.	22216	161159	181513	
В процентном соотношении к детям, отдохнувшим:	в РФ, %	3,14	4,48	4,62
	в УрФО, %	13,62	34,20	33,86

В табл. 1 представлен анализ данных, касающихся отдыха детей из Свердловской области относительно всех детей, проживающих в Уральском федеральном округе за период 2020–2022 гг. Анализируя представленные данные, можно констатировать, что наблюдается положительная динамика относительно количества отдохнувших детей в Свердловской области. В 2020 г. на отдыхе было 13,62%, а уже в 2021 г. количество отдохнувших детей увеличилось почти в три раза и составило 34,20%, в 2022 г. этот показатель практически не изменился⁵.

Таким образом, можно отметить, что Свердловская область сильно уступает южным регионам, имеющим мягкий климат, но для территории, имеющей типично-континентальный климат и удалённость от центра страны, это достойные показатели.

В-третьих, Свердловская область обладает огромным количеством объектов, представляющих интерес для маленьких туристов. Например, Познавательно-развлекательный комплекс «Парк Сказов» в г. Арамил, п. Мельзавод; «Мараловая ферма», которая находится в Пригородном районе, посёлка Висим,

Наклонная башня Демидовых в Невьянске; Лесопарк Уктусские горы; Спортивно-развлекательный комплекс Гора Белая; Природный парк «Оленьи ручьи»; Верхотурский государственный историко-архитектурный заповедник Верхотурский кремль, а также огромное количество музеев и выставок различной направленности⁶.

Большинство вышеупомянутых объектов детского туризма входит в проект экскурсионных образовательных маршрутов «Урал для школы»⁷.

Разработка образовательного маршрута «Урал для школы» нацелена на воспитание подрастающего поколения, формирования представлений о нашей родной истории, осмысления современных общественных явлений, а также развития кругозора. В период посещения экскурсий школьники знакомятся с экологическими проблемами, особенностью жизни и культуры людей, с географическими особенностями территории родного края. Более того, у школьников есть возможность познакомиться с различными профессиями и осмыслить свой будущий профессиональный выбор. В этой связи в Свердловской области при поддержке Министерства инвестиций и по заказу Центра туризма Свердловской области был разработан комплект методических материалов, которые составлены в соответствии с содержанием образовательного стандарта и программ учебных дисциплин. Важно отметить, что образовательные маршруты были разделены по классам и блокам, которые в содержательном аспекте включают в себя три времени года (осень, зима, весна). Таким образом, на сегодняшний период времени, для школьников Свердловской области, обучающихся с 1 по 11 класс, представлено 66 экскурсионных образовательных маршрутов⁷.

⁵ Распределение численности детей, отдохнувших за лето в организациях отдыха детей и их оздоровления. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pi_8-9.xlsx

⁶ Объекты развлечения Свердловской области // Система обмена туристской информацией. URL: <https://nbcrcs.org/regions/sverdlovskaya-oblast/obekty-razvlecheniya>.

⁷ Проект экскурсионных образовательных маршрутов «Урал для школы» // Центр развития туризма Свердловской области. URL: <https://crt.gotoural.com/posts/772>.

Нужно заметить, что «в 2018 году туроператорами реализовано 457 туров, в которых участвовали более 14 тысяч школьников, а в течение 5 лет участниками программы стали 75 тысяч юных свердловчан. Однако без актуализации маршрутов невозможно полноценное развитие проекта»⁸.

Создание образовательного маршрута «Урал для школы» дало мощный скачок развитию детского туризма в Свердловской области.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования нам удалось выявить существующие проблемы отрасли детского туризма, для устранения которых предлагаем следующие решения.

1. Модернизация туристической инфраструктуры и субсидирование межрегиональных детских туристических поездок. Для решения данной проблемы нужны финансовые средства. С этой целью надлежит рассматривать привлечение инвестиций не только со стороны государства, но и со стороны представителей бизнеса и заинтересованных лиц на взаимовыгодных условиях.

2. Обновление национальных и региональных планов, мероприятий по развитию детского туризма. Необходимо организовывать плановые тематические мероприятия в регионах с целью продвижения данного вида туризма.

3. На региональном уровне рассмотреть возможность льготного проезда на всех видах транспорта, для групп учащихся, находящихся в туристическом путешествии.

4. Разработка программы подготовки высококвалифицированных специалистов по направлению «детский и молодежный туризм». Для решения данной проблемы следует привлекать все заинтересованные стороны: специалистов в обозначенной сфере, педагогов, сотрудников туристических компаний, представителей государственных структур на региональном и местном уровнях, инвесторов.

5. Интеграция детского туризма в учебный

образовательный процесс. Например, в рамках внеклассных мероприятий применять детские туристические программы для ознакомления школьников со спецификой детского туризма.

6. Обеспечение безопасности нахождения детей в туристической поездке. Важно обратить особое внимание на организацию: обратной связи ребёнка и его родителей (например, необходим общий чат с родителями, детьми и профессиональным сопровождающим); трансфера (т.е. гарантировать комфорт, контролировать состояние ребёнка в поездке).

7. Разработка новых детских туристических маршрутов и туров выходного дня, учитывая пожелания со стороны родителей. Нужно построить диалог с организаторами туров, создать единую площадку, в рамках которой будет размещена вся информация о туристических объектах и туристических маршрутах Свердловской области.

Выводы

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что для успешного развития детского туризма нужно создавать в регионах соответствующие условия, своевременно не только выявлять, но и решать проблемы, влияющие на продвижение детского туризма. Особое внимание следует обратить на вовлечение в данный процесс педагогов, родителей и всех заинтересованных лиц.

Важно подчеркнуть, что детский туризм имеет, в том числе, и экономические преимущества. В первую очередь, можно отметить, что дети всегда отдыхают организованными группами. Кроме того, туристические фирмы отдых детей могут всегда запланировать, то есть в каникулярное время. Однако, стоит отметить, что большинство бизнесменов предпочитают заниматься более прибыльными и менее сложными отраслями туризма.

И ещё очень важный момент: родители всегда заинтересованы в качественном и безопасном отдыхе своих детей, следовательно,

⁸ «Урал для школы». URL: <https://usue.ru/novosti/ural-dlya-shkoly/?ysclid=lxvr8mvujy842577112>

они готовы вкладывать соответствующие денежные средства в их времяпрепровождение.

Грамотно организованный отдых детей в рамках туристического отдыха оказывает положительное влияние на: расширение кругозора, патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции, а также духовное,

нравственное и физическое развитие детей.

Таким образом, при своевременном решении проблем, обозначенных в исследовании, Свердловская область будет иметь положительные перспективы для развития детского туризма.

Список источников

1. Аигина Е.В., Тульская Н.И. Современное состояние и развитие детского туризма в Российской Федерации // Современные исследования социальных проблем. 2015. №10(54). С. 506.
2. Грошева Т.И., Щербинина М.С. Детский оздоровительный туризм как важный фактор формирования личности молодежи (на примере детских оздоровительных лагерей г. Воронежа) // Наукосфера. 2024. №2-2. С. 76-82. DOI: 10.5281/zenodo.10715012.
3. Константинов Ю.С. История развития туристско-краеведческой деятельности (детского туризма) в системе дополнительного (внешкольного) образования детей // Образовательная панорама. 2018. №1(9). С. 85-96.
4. Корсакова С.А., Савинкина Л.А. Детский туризм в России: управленческие решения существующих проблем // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №4. С. 67-75. DOI: 10.33983/2075-1826-2020-4-67-75.
5. Лимпинская А.А. Детский межрегиональный туризм: проблемы и пути развития в Пермском крае // География и туризм. 2020. №1. С. 63-67.
6. Михина И.С., Герберсгагина А.Д. Структура и динамика развития детского туризма на примере Приморского края // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского гос. ун-та. 2023. Т.15. №3(67). С. 32-48. DOI: 10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/032-048.
7. Охрименко Е.И. Внутренний туризм: приоритетные направления развития в российских регионах // Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса: Сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф., Владимир, 28–29.03.2023 / Под ред. М.Н. Дорошенко. Владимир: АТЛАС, 2023. С. 190.
8. Пичко А.В., Иванов И.Ю. Современные факторы развития детского активного туризма в школах // Отечественная и зарубежная педагогика. 2023. Т.1. №6(96). С. 148-162. DOI: 10.24412/2224-0772-2023-96-148-162.
9. Подгорнова С.В., Хащанская М.К. Детский образовательный туризм: между вчера и завтра (по результатам мониторинга образовательных учреждений Санкт-Петербурга) // Непрерывное образование. 2021. №3(37). С. 32-39.
10. Скоробогатова Т.Н., Мараховская И.Ю. К вопросу об особенностях детского туризма в регионах России (на примере Крыма и Ростовской области) // Региональная экономика: теория и практика. 2021. Т.19. №2(485). С. 384-396. DOI: 10.24891/re.19.2.384.
11. Фесенко Ю.С. Развитие детского туризма в Донецком регионе // Туризм как фактор устойчивого развития региона: Мат. Междунар. науч.-практ. конф., Горно-Алтайск, 10–11.02.2022 / Под ред. Т.А. Куттубаевой, Н.И. Клепиковой. Горно-Алтайск: Библиотечно-издат. центр Горно-Алтайского гос. ун-та, 2022. С. 202-206.
12. Ruhanen L., Whitford M. Cultural heritage and Indigenous tourism // Journal of heritage tourism. 2019. Vol.14. Iss.3. Pp. 179–191. DOI: 10.1080/1743873X.2019.1581788.
13. Stone L.S., Nyaupane G.P. The Tourist Gaze: Domestic versus International Tourists // Journal of travel research. 2019. Vol.58. Iss.5. Pp. 877–891. DOI: 10.1177/0047287518781890.

References

1. Aigina, E. V., & Tul'skaya, N. I. (2015). Sovremennoe sostoyanie i razvitie detskogo turizma v Rossijskoj Federacii [The current state and development of children's tourism in the Russian Federation]. *Sovremennye issledovaniya social'nyh problem [Modern research on social problems]: 10(54)*, 506. (In Russ.).
2. Grosheva, T. I. (2024). Detskij ozdorovitel'nyj turizm, kak vazhnyj faktor formirovaniya lichnosti molodezhi (na primere detskih ozdorovitel'nyh lagerej g. Voronezha) [Children's health tourism, as an important factor in the formation of the personality of young people (on the example of children's health camps in Voronezh)]. *Naukosfera [Scientosphere]*, 2-2, 76-82. doi: 10.5281/zenodo.10715012. (In Russ.).
3. Konstantinov, Yu. S. (2018). Istoriya razvitiya turistsko-kraevedcheskoj deyatel'nosti (detskogo turizma) v sisteme dopolnitel'nogo (vneshkol'nogo) obrazovaniya detej [History of the development of tourist and local history activities (children's tourism) in the system of additional (out-of-school) education of children]. *Obrazovatel'naya panorama [Educational panorama]*, 1(9), 85-96. (In Russ.).
4. Korsakova, S. A. (2020). Detskij turizm v Rossii: upravlencheskie resheniya sushchestvuyushchih problem [Children's tourism in Russia: management solutions to existing problems] *Menedzhment i biznes-administrirovaniye [Management and business administration]*, 4, 67-75. doi: 10.33983/2075-1826-2020-4-67-75. (In Russ.).
5. Limpinskaya, A. A. (2020). Detskij mezhregional'nyj turizm: problemy i puti razvitiya v Permskom krae [Children's interregional tourism: problems and development paths in the Perm Territory] *Geografiya i turizm [Geography and tourism]*, 1, 63-67. (In Russ.).
6. Mihina, I. S. (2023). Struktura i dinamika razvitiya detskogo turizma na primere Primorskogo kraja [The structure and dynamics of the development of children's tourism on the example of the Primorsky Territory]. *Territoriya novyh vozmozhnostej. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta [Territory of new opportunities. Bulletin of Vladivostok State University]*, 15(3/67), 32-48. doi: 10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/032-048. (In Russ.).
7. Okhrimenko, E. I. (2023). Vnutrennij turizm: prioritetye napravleniya razvitiya v rossijskih regionah [Domestic tourism: priority areas of development in Russian regions]. *Aktual'nye aspekty teorii i praktiki razvitiya industrii turizma, gostepriimstva i servisa [Actual aspects of theory and practice of tourism, hospitality and service industry development]: Collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference. Vladimir: ATLAS*, 190. (In Russ.).
8. Pichko, A. V. (2023). Sovremennye faktory razvitiya detskogo aktivnogo turizma v shkolah [Modern factors of development of children's active tourism in schools]. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika [Domestic and foreign pedagogy]*, 1(6/96), 148-162. doi: 10.24412/2224-0772-2023-96-148-162. (In Russ.).
9. Podgornova, S. V. (2021). Detskij obrazovatel'nyj turizm: mezhdru vchera i zavtra (po rezul'tatam monitoringa obrazovatel'nyh uchrezhdenij Sankt-Peterburga) [Children's educational tourism: between yesterday and tomorrow (according to the results of monitoring educational institutions of St. Petersburg)] *Nepreryvnoe obrazovanie [Life-Long Education]*, 3(37), 32-39. (In Russ.).
10. Skorobogatova, T. N. (2021). K voprosu ob osobennostyah detskogo turizma v regionah Rossii (na primere Kryma i Rostovskoj oblasti) [To the question of the peculiarities of children's tourism in the regions of Russia (on the example of the Crimea and the Rostov region)]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice]: 19(2/485)*, 384-396. doi: 10.24891/re.19.2.384. (In Russ.).
11. Fesenko, Yu. S. (2022). Razvitie detskogo turizma v Doneckom regione [Development of children's tourism in Donetsk region]. *Turizm kak faktor ustojchivogo razvitiya regiona [Tourism as a factor in the sustainable development of the region]: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Gorno-Altaysk: Library and Publishing Center of Gorno-Altai State University*, 202-206. (In Russ.).
12. Ruhanen, L., & Whitford, M. (2019). Cultural heritage and Indigenous tourism. *Journal of heritage tourism*, 14(3), 179-191. doi: 10.1080/1743873X.2019.1581788.
13. Stone, L. S., & Nyaupane, G. P. (2019). The Tourist Gaze: Domestic versus International Tourists. *Journal of Travel Research*, 58(5), 877-891. doi: 10.1177/0047287518781890.